

SUV YASHASH MUHITI SIFATIDA

P.A. To'rayeva¹

M.H.Ahmadaliyeva²

Andijon davlat pedagogika instituti Biologiya¹
yo'nalishi talabasi, O'zbekiston, Andijon

Andijon davlat pedagogika instituti Biologiya²
yo'nalishi talabasi, O'zbekiston, Andijon

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7980633>

Annotatsiya: Ushbu tezida suv muhitida yashovchi plankton, nekton, bentos, organizmlarning tarqalishi, yashash muhiti, ko'payishi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Muhit, plankton, nekton, bentos, zooplankton, fitoplankton.

Yerda hayot taxminan 3,7 milliard yil oldin paydo bo'lgan va rivojlanish bugungi kungacha davom etmoqda. Tirik organizmlar tabiatda muayyan yashash muhitiga ega va muhit ularga doimiy ta'sir etadi. Muhit tirik organizmlarni o'rab turuvchi va ularga bevosita bilvosita tasir etuvchi omillar yig'indisidir. Organizmlar muhitdan hayotiy jarayonlar uchun zarur bo'lgan barcha mahsulotlarni qabul qiladi va muhitga moddalar almashinuvi mahsulotlarini ajratadi. Organizmlarning yashash muhiti populyatsiya yoki tur yashaydigan, ularga bevosita bilvosita tasir etadigan muhitning biotik, abiotik sharoitlarini majmuasini qamrab oladi. Muhit va tirik organizmlarning o'zaro bog'liqligi va o'zaro tasirlari „organizm-muhit“ sistemasidagi asosiy qonuniyatlardan hisoblanadi. „Organizm- muhit“ tizimidagi asosiy qonuniyatlar V.I.Vernadskiy tomonidan kashf etilgan bo'lib, organizm va uning yashashmuhiti birligi qonuni dep ataladi.

Yer yuzida tirik organizmlar uchun 4 xil yashash muhiti mavjud: Suv, quruqlik- havo, tuproq, tirik organizm muhiti(parazi va simbiotlar uchun). Har bir muhit o'ziga hos shart sharoitlarga ega.

Suv muhiti yer yuzida eng keng tarqalgan yashash muhiti bo'lib okeanlar, kontinentlarning suv havzalari va yer osti suvlarini o'z ichiga oladi. Suv juda ko'plab organizmlar uchun yashash muhiti bo'lib xizmat qiladi. Ular suv muhitidan hayot uchun zarur bo'lgan moddalar oladi: oziqlar, suv, gaz. Suv muhitida yashovchi organizmlar gidrobintlar deb ataladi. Suv yashash muhiti sifatida bir qancha hususiyatga ega: suv yuqori zichlik, shaffoflik, katta issiqlik sig'imi va issiqlik o'tkazuvchanlik, muzlaganda kengayish kabi xususiyatlari bilan kislorod miqdorini nisbatan kamligi, yorug'likni kam o'tkazishi bilan harakterlanadi. Suv harakatchan oquvchan muhit. Uning harakatlanishi natijasida suvda yashaydigan organizmlar kislorod va oziq modda bilan ta'minlanadi. Suv havzasida harorat deyarli bir xil taqsimlangan bo'ladi. Suvning zichligi katta bo'lgani uchun suvda yashaydigan organizmlarga tayanch vazifasini bajaradi. Bir hujayrali hayvonlar meduzalar suv o'tlar, mayda qisqichbaqasimonlar tanasidagi turli o'simtalar bilan tasirlashish yuzasini oshiradi va ularni suzuvchanligini ta'minlaydi. Suvda faol harakatlanuvchi hayvonlar tanasi suyri shaklida bo'lgani va maxsus suzgichlarga egaligi tufayli suvni qarshiligini oson yenga oladi. Suv katta issiqlik sig'imiga egaligi va issiqlikni o'tkazuvchanligi tufayli quruqlik muhitiga nisbatan harorat kam darajada o'zgaradi. Havo harorati 10 C ga ko'tarilganda suv harorati faqat 1 C ga ko'tariladi. Suv qarida harorat doimiy +4 C atrofida bo'ladi.

Suv muhitidagi organizmlarning ekologik guruhleri va ularning tarqalish qonuniyatlari o'ziga hosdir. Suv muhitida organizmlarning bir nechta ekologik guruhleri mavjud: plankton, nekton, bentos, nerifiton, neyston.

Plankton (lotincha: planktos — sayr qiluvchi) — suv qatlamida yashab, suv oqimi bilan harakatlanuvchi organizmlar majmui. Plankton organizmlar juda ko'p moslanishlar bilan harakterlanadi: ularning tanalari kattaligini qisqarishi hisobiga tanani umumiy yuzasini kattaligini yalpoq uzun holga kelishi, turli tikan o'simtalarni hosil bo'lishi esa organizmlarni suvda ishqalanishini kuchaytiradi. Ularni tana zichligini kamayishi tanasidagi skaletini reduksiyalanishi hujayra va tanada yog' hamda gaz pufakchalarini hosil bo'lishi natijasida yuzaga kelgan. Plankton tarkibiga o'simliklar (fitoplankton), bakteriyalar (bakterioplankton), hayvonlar (zooplankton) kiradi. Ko'l planktoni limnoplankton, daryo planktoni potamoplankton deb ataladi. Fitoplankton suvning fotosintez qilish uchun zarur yuqori (50–100 m gacha) katlamida, bakterio va zooplankton suvning barcha katlamida uchraydi. Dengiz

fitoplaktoni, asosan, diatom suvo'tlar, peridiniyalari, kolitoforid xivchinlilardan, chuchuk suv fitoplaktoni diatom, ko'kyashil va ayrim yashil suvo'tlardan iborat. Chuchuk suv zooplanktonida kurakoyokli va shoxdor mo'ylovli qisqichbaqasimonlar, og'izaylangichlar, bir hujayralilar; dengiz zooplanktonida har xil qisqichbaqasimonlar, bir hujayralilar, bo'shliqchililar, taroklilar, baliklar tuxumi va lichinkasi, umurtqasiz hayvonlar lichinkasi ko'p

bo'ladi. O'lchamiga binoan: Plankton nannoplakton (bakteriyalar, juda mayda suvo'tlar), mikroplankton (suvo'tlar, bir hujayrali hayvonlar, og'izaylangichlar, har xil lichinkalar), mezoplankton (o'lchami 1 sm gacha bo'lgan qisqichbaqasimonlar va boshqa hayvonlar), makroplanktonlar (o'lchami 1 sm dan bir necha sm gacha bo'lgan mizidlar, krevetkalar, meduzalar), megaplankton (yirik hayvonlar, qutb meduzasi — diametri 2 m gacha; zuxro kamari uzunligi 1,5 m gacha) ajratiladi. Okean fitoplanktoni umumiy massasi (550 mlrd. tonna) zooplanktonga nisbatan 10-marta ko'proq. Fitoplankton zooplankton uchun oziq, suv havzalaridagi oziq zanjirining asosini tashkil etadi.

Nekton (yunoncha „nektos“-suzuvchi) suvda faol harakatlanadigan suv oqimiga qarshilik ko'rsata oladigan, katta masofalarni suzib o'ta oladigan organizmlardir. Ularga: bosh oyoqli molyuskalar, baliqlar, kitsimonlar, kurakoyoqlilar misol bo'ladi. Bu hayvonlarda evolyutsiya jarayonida suvda faol harakatlanish va suv qarshiligini yengish uchun bir qancha moslanishlar vujudga kelgan. Muskullarning kuchli rivojlanganligi, tanasining suyri shaklda bo'lishi, terini tangachalar bilan qoplanganligi va shilimshiq modda ajratishi, suzgich va kurak oyoqlarning

mavjudligi shunday moslanishlardan hisoblanadi.

Bentos (grekcha: benthos — chuqurlik) — dengiz va chuchuk suv havzalari tubidagi balchikda va uning ustida yashaydigan organizmlar. Bentos organizmlar harakati ular joylashgan biotop harakatiga bog'liq. Qattiq muhit toshlardan hosil bo'ladi va ular ustida organizmlar mahkam joylashadi, tez va yaxshi harakat qiladi. Bentos o'simliklar (fitobentos) va hayvonlar (zoobentos)ga ajratiladi. Zoobentos o'z navbatida loyqada yashaydigan hayvonlar — infauna (ko'p tuklilar, ikki pallali mollyuskalar, exiuridlar, sipunkulidlar, ayrim ignaterililar va boshqalar)ga, loyqa ustida o'rmalab yuruvchilar — onfauna (ko'p tuklilar, mollyuskalar, ignaterililar, qisqichbaqasimonlar), substratga yopishib yashovchilar — epifauna (g'ovak tanlilar, gidroidlar, aktiniyalar. Tanasining o'lchami bo'yicha Bentos makrobentos (5 – 10 mm va undan yirikroq organizmlar), meybentos (0.5 mm dan 10 mm

gacha) va mikromentosga (0.5 mm dan kichik) bo'linadi. Dengizning sayoz qismida fitobentos asosan makrofitlar suvo'tlaridan, chuqur qismida esa hayvonlar va bakteriyalardan iborat. Dengizlarda Bentos biomassasi chuqurlik ortishi bilan kamayib boradi. Okean Bentos yalpi biomassasi 10— 12 mlrd. t ga teng. Chuchuk suvlarda Bentos son va turlar jihatidan nisbatan xilmaxil bo'lmaydi. Zoobentos tarkibiga har xil umurtqasiz hayvonlar, fitobentosga suv o'tlari va gulli o'simliklar kiradi. Bentos ko'pchilik baliklar va boshqa hayvonlar uchun oziq hisoblanadi.

Suv pardasidagi neustonni hosil bo'lishida bakteriyalar, sodd tuzilishga ega bo'lgan hayvonlar, qisqichbaqasimonlar, molyuskalar, turli hashorotlar, baliqlarning tuxumlari, baliqchalar qatnashadi. Neuston guruhining ayrim organizmlari suv yuzasida hosil bo'lgan pardalarni pastki tomoniga yopishib ham yashaydi va pardadan ozuqa sifatida foydalanadi.

Suv muhitida pleyston organizmlar guruhi ham bo'lip, ular uchun ikki xil yashashga moslanish mavjud. Ular tanasining yarmi suvda bo'lsa, yarmi havo muhitida bo'ladi. Pleyston guruhiga suvdagi ko'pchilik gulli o'simliklar vakillari kiradi. Pleystonda uchraydigan hayvonlardan sifonaforalar-diskonantlargina havoda nafas olish qobiliyatiga ega. Ularning ko'pchilik vakillari harakat qilishda shamol kuchidan foydalanadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki biz bu izlanishlarimiz davomida suv muhitida yashaydigan organizmlarning yashash joyiga qarab ularda morfologik o'zgarishlar yuz berganini kuzatdik. Har bir tirik organizm hayot kechirishi uchun qaysi muhit suv, havo, tuproq bo'lishidan qat'i nazar ularda morfologik fiziologik o'zgarishlarni ko'rdik. Biz keyingi izlanishlarimiz davomida har bir yashash muhitining tirik organizmlarga tasir ko'rsatishidan qati nazar, ularni shu muhitda saqlanib qolishlari uchun muhim chora tadbirlarni amalga oshirmoqchimiz.

References:

1. Yormatova D.Y. Ekologiya (Tadqiqot usullari va jihozlari) T.: "ILM ZIYO", 2014. – 272 b.
2. Гиляров А.М. – Популяционная экология. М.: МГУ, 1990.
3. Кашкаров Д.Н. – Основы экологии животных. М.: Медицина, 1938.
4. Кашкаров Ю.Д., Аюпов А.Н. – Умуртқали хайвонлар экологияси (Ўқув қўлл). Тошкент: ЎЗМУ, 2005.
6. Наумов Н.П. – Экология животных. М.: Высшая школа, 1963.
7. Одум Ю. – Экология. 2-х томах. М.: Мир, 1986-1989гг.
8. Степановский А.С. – Общая экология. М.: Юнити. 2001.
9. Турсунов Х.Т., Рахимова Т.У. – Экология. Тошкент: Чинор, 2006.
10. studfile.net
11. elib.buxdu.uz
12. arxiv.uz
13. uz.petmypet.ru